

Adabiyotlar

1. UNESCO. Global citizenship education: topics and learning objectives. – Paris: UNESCO, 2015.
2. UNESCO. Global citizenship education: preparing learners for the challenges of the Twenty-First century. – Paris: UNESCO, 2014.
3. OECD. OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. – Paris: OECD Publishing, 2019.
4. Council of Europe. reference framework of competences for democratic culture. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018.
5. Dewey J. Democracy and education. – New York: Macmillan, 1916.
6. Eyler J., Giles D.E. Where's the learning in service-learning? – San Francisco: Jossey-Bass, 1999.
7. Westheimer J., Kahne J. What kind of citizen? The politics of educating for democracy // American educational research journal. – 2004. – Vol. 41. – No. 2. – P. 237–269.
8. Schulz W., Ainley J., Fraillon J., Losito B. Becoming citizens in a changing world: IEA International civic and citizenship education study 2016 International Report. – Amsterdam: IEA, 2018.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDA YOSH AVLODNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASH YO'NALISHLARI

**Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi, Abdumuradova
Dilnoza Azimjon qizi, TPMI tayanch doktorantlari**

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodni fuqarolik faolligi hamda ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. AQSh, Finlyandiya, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi davlatlarning ilg'or pedagogik tajribalari o'rganilib, ularni O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, yoshlarning fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan milliy normativ-huquqiy hujjatlar mazmuni pedagogik nuqtai nazardan yoritilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, tarbiya, xalqaro tajriba, demokratik kompetensiyalar, yoshlar siyosati, global fuqarolik, ta'lim islohoti.

XXI asrda jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanganligi, yoshlarning ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki hamda ularning jamiyat oldidagi mas'uliyat hissining shakllanganligi bilan belgilanadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar shaxsni faqat bilim egallovchi subyekt sifatida emas, balki jamiyat taraqqiyotiga daxldor bo'lgan faol fuqaro sifatida shakllantirish zarurligini taqozo etmoqda.

Bugungi globallashuv jarayonlari, axborot oqimining keskin ortishi, raqamli kommunikatsiyalarning keng tarqalishi yoshlar ongiga turli mafkuraviy va madaniy ta'sirlarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bunday sharoitda yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, tanqidiy fikrlaydigan, ijtimoiy tashabbuskor va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish masalasi ta'lim tizimining faqat tarbiyaviy komponenti sifatida emas, balki kompetensiyaviy yondashuvning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda fuqarolik kompetensiyasi shaxsning demokratik qadriyatlarni anglash, jamiyat hayotida faol ishtirok etish, inson huquqlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surish va ularni amalga oshirish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Yevropa Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan "Demokratik madaniyat kompetensiyalari" modeliga ko'ra, yoshlarning fuqarolik faolligini shakllantirish quyidagi to'rtta yo'nalish orqali amalga oshiriladi: qadriyatlar tizimini rivojlantirish, munosabatlar va ijtimoiy pozitsiyalarni shakllantirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, tanqidiy bilim va tushunchalarni egallash. Mazkur yondashuv yoshlarning ijtimoiy jarayonlarga ongli munosabat bildirishiga, turli nuqtayi nazarlarni tahlil qila olishiga hamda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishiga imkon yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilib, Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"da yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash va ijtimoiy faolligini rag'batlantirish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Shuningdek, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "2030-yilgacha xalq ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi" hamda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" yoshlarni vatanparvarlik, mas'uliyat va faol fuqarolik ruhida tarbiyalashning huquqiy asoslarini tashkil etadi.

Pedagogika fanida fuqarolik faolligi shaxsning jamiyat hayotida ongli ravishda ishtirok etishi, davlat va jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq jarayonlarga befarq bo'lmasligi, ijtimoiy tashabbus ko'rsatishi bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy mas'uliyat esa insonning o'z xatti-harakatlari oqibatlarini anglab yetishi, jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'ya olishi, axloqiy me'yorlarga amal qilishi bilan izohlanadi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda mazkur kompetensiyalar quyidagi tarkibiy komponentlardan iboratligi ta'kidlanadi: kognitiv komponent; emotsional-qadriyatli komponent; xulq-atvor komponenti; reflektiv komponent.

UNESCO ekspertlari fuqarolik kompetensiyalarini inson huquqlariga hurmat, tolerantlik, ekologik mas'uliyat, ijtimoiy birdamlik va demokratik qadriyatlarga sodiqlik bilan bog'laydilar.

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya ta'lim tizimi dunyodagi eng samarali tizimlardan biri hisoblanadi. Ushbu davlatda fuqarolik tarbiyasi alohida fan sifatida emas, balki barcha o'quv predmetlariga integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi.

Fin maktablarida: loyiha asosida o'qitish, jamoaviy qaror qabul qilish, maktab parlamentlari, volontyorlik faoliyati, orqali o'quvchilarda fuqarolik kompetensiyalari shakllantiriladi. Ta'limning asosiy maqsadi – "mas'uliyatli va baxtli fuqaro"ni tarbiyalashdan iborat.

AQSh tajribasi. AQSh maktablarida Civic Education konsepsiyasi keng qo'llaniladi. Asosiy yo'nalishlar: konstitutsiyani o'rganish, jamoatchilik loyihalari, Service, debat texnologiyalari. Service Learning modeli yoshlarni ijtimoiy muammolarni hal etishga jalb etish orqali nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Masalan, o'quvchilar nogironlarga yordam berish, ekologik aksiyalar, xayriya tadbirlari orqali ijtimoiy tajriba orttiradilar.

Yaponiya tajribasi. Yaponiyada fuqarolik va axloqiy tarbiya davlat siyosatining muhim qismi hisoblanadi. “Moral Education” kurslari orqali o‘quvchilarda burch hissi, intizom, kattalarga hurmat, jamoaga sadoqat tarbiyalanadi. Har kuni sinf xonalarini o‘quvchilarning o‘zlari tozalashi ham ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirish vositasi sifatida qaraladi.

Singapur tajribasi. Singapur maktablarida Character and Citizenship Education (CCE) dasturi joriy etilgan. Dastur quyidagilarni rivojlantirishga qaratilgan: liderlik, milliy identifikatsiya, fuqarolik ongini shakllantirish, ko‘ngillilik faoliyati. O‘quvchilar muntazam ravishda ijtimoiy xizmat loyihalarida qatnashadilar.

Janubiy Koreya tajribasi. Janubiy Koreyada maktablar va mahalliy hamjamiyatlar hamkorligi samarali yo‘lga qo‘yilgan. Yoshlar: mahalliy kengashlar, ekologik tashabbuslar, jamoat monitoringi faoliyatlarida ishtirok etadilar. Bu esa, ularda mas’uliyat va fuqarolik faolligini oshiradi.

O‘zbekiston ta’lim tizimida xalqaro tajribalarni joriy etish imkoniyatlari. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. PF-60-son Farmonda yoshlarni zamonaviy kompetensiyalar asosida tarbiyalash ustuvor vazifalar qatorida belgilangan. Shuningdek, PQ-3907-son qaror bilan tasdiqlangan Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi yoshlarni: vatanparvarlik, tashabbuskorlik, mas’uliyatlilik, media madaniyat ruhida tarbiyalashni nazarda tutadi.

Xalqaro tajribalar asosida quyidagi yo‘nalishlarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Maktab parlamentlarini rivojlantirish. O‘quvchilarni maktab boshqaruviga jalb qilish ularning demokratik madaniyatini rivojlantiradi.

2. Volontyorlik faoliyatini kengaytirish. Ko‘ngillilik dasturlari yoshlarning jamiyatga daxldorlik hissini oshiradi.

3. Service Learning texnologiyalarini joriy etish. Fanlarni real hayot muammolari bilan integratsiyalash imkonini beradi.

4. Raqamli fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Axborot xavfsizligi, media savodxonlik va raqamli etikani o‘rgatish zarur.

5. Debat va munozara texnologiyalaridan foydalanish. Tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyati va tolerantlikni rivojlantiradi

Xalqaro pedagogik tajribalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyat ruhida tarbiyalash faqat alohida fanlarni o‘qitish orqali emas, balki butun ta’lim muhitini demokratik tamoyillar asosida tashkil etish orqali samarali amalga oshiriladi. Finlyandiya, AQSh, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreya tajribalarining ilg‘or jihatlarini milliy ta’lim tizimiga moslashtirish yoshlarning ijtimoiy tashabbuskorligini oshirish, ularda jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini shakllantirish hamda Yangi O‘zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo‘sha oladigan faol fuqarolarni voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T., 2020.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. – T., 2016.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori, 2019.
5. UNESCO. Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-first Century. Paris, 2015.
6. OECD. Future of Education and Skills 2030. – Paris, 2019.
7. Banks J.A. Diversity and Citizenship Education. – New York: Routledge, 2017.

RAQAMLI JAMIYAT SHAROITIDA YOSHLARNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS’ULIYATGA YO‘NALTIRISHNING PEDAGOGIK YONDASHUVLARI

**Tayirova Muhabbat Ataxanovna, Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti katta ilmiy xodimi, p.f.b.f.d., PhD**

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli jamiyat sharoitida yoshlarni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyatga yo‘naltirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi yoshlarning ijtimoiylashuvi, axborot bilan ishlash madaniyati hamda fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, maqolada ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, raqamli platformalar, media savodxonlik va loyiha asosida o‘qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli jamiyat, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas’uliyat, pedagogik yondashuv, media savodxonlik, raqamli ta’lim, interaktiv metodlar, loyiha asosida o‘qitish, axborot madaniyati, innovatsion ta’lim.

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya jarayonida jamiyatning barcha sohalarini, xususan, ta’lim tizimi ham tubdan o‘zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida bilim olish manbalari kengayib, ta’lim jarayoni an’anaviy auditoriya chegarasidan chiqib, raqamli muhitga faol integratsiyalashmoqda. Bu esa yoshlarning nafaqat bilim olish usullarini, balki ularning fikrlash tarzi, qadriyatlarini, muloqot madaniyati va ijtimoiy faolligini ham sezilarli darajada o‘zgartirmoqda.

Raqamli texnologiyalar yoshlarning axborotga bo‘lgan munosabatini tezkor, interaktiv va tanqidiy yondashuv asosida shakllantirmoqda. Shu bilan birga, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot oqimining haddan tashqari ko‘pligi ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bilan bir qatorda, noto‘g‘ri yoki manipulyativ ma’lumotlarga duch kelish xavfini ham oshirmoqda.

Bunday sharoitda ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – yoshlarni raqamli savodxonlik, axborot madaniyati hamda tanqidiy fikrlash kompetensiyalari bilan qurollantirishdan iborat bo‘lib qolmoqda.

Raqamli jamiyat sharoitida yoshlar axborot oqimining markazida faol hayot kechirmoqda. Bu holat ularning dunyoqarashi, ijtimoiy qarashlari hamda qadriyatlar tizimining shakllanishiga bevosita va kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Axborotga tezkor kirish imkoniyati bir tomondan bilim olishni osonlashtirsa, ikkinchi tomondan ortiqcha axborot oqimi, ishonchsiz manbalar, noto‘g‘ri ma’lumotlar hamda manipulyativ kontentlar yoshlarning ijtimoiy fikrlashi va qaror qabul qilish jarayoniga salbiy ta’sir etishi mumkin.